

Michael Hubbard

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ТРУДЫ ВСЕСОЮЗНОГО
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Том 61

НОВЫЕ ВИДЫ
НАСЕКОМЫХ

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1979

С а м е ц с у б и м а г о (спирт). Несколько меньше имаго. Стилигер с еще более глубоким вырезом, чем у имаго. Зубчики на вершине лопастей пениса незаметны, титиляторы короткие и широкие, их ширина несколько превышает длину, внутренний край плавно закруглен, внешний — оттянут в небольшой острый зубчик (рис. 10—11). Окраска однотонная, темно-желтая, без белого рисунка на груди и брюшке. Глаза черновато-серые, и темные полосы почти не заметны. На светлых бедрах резко выделяется небольшое темное пятно. Стерниты светлее тергитов. Хвостовые нити грязно-желтые.

Размеры, в мм:	Имаго самец	Имаго самка	Субимаго самец
Длина тела	9.8—11.0	10.0—10.2	9.5
Длина переднего крыла	10.0—11.0	9.5—10.5	9.0
Длина хвостовых нитей	23.0—24.0		

Rh. excisa отличается от *Rh. decolorata* более светлой окраской, небольшими зубчиками на вершине лопасти пениса, глубоким вырезом стилигера. Последний признак позволяет отличить новый вид от всех других видов *Rhithrogena*. От *Rh. joostiana* отличается отсутствием боковых пятен на тергитах брюшка, наличием 2—3 зубчиков на титиляторах; от *Rh. iridina kow-nackii* неокрашенными крыльями.

М а т е р и а л. Азербайджан, Лачинский район, 23 ♂ (в том числе голо-тип), 1 ♂ субимаго, 3 ♀ (препараты №№ 329—331), с. Горчу, ручей, 23 VI 1974 (Н. Д. Синиченкова, В. В. Жерихин). 1 ♂, 4 личинки, с. Карабейли, 21 VI 1974 (А. Г. Пономаренко).

УДК 595.734 (479)

НОВЫЙ ВИД ПОДЕНКИ (ЕРНЕМЕРОПТЕРА, ПЕРТАГЕНИПДАЕ) С КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР

О. А. Чернова

Московский государственный университет, Москва

Голарктический род *Cinygmula* Mc Dunnough, включающий около 30 видов, недостаточно изучен. Больше половины видов распространено в восточной части Палеарктической области (СССР и Япония). Среди присланных мне И. М. Леванидовой поденок для изучения оказался новый вид, собранный на Чукотке И. В. Леванидовым. Сведения о поденках Чукотки очень скудные, всего приведено 6 видов (Леванидова, 1976, Тр. Биол.-почв. инст. ДВНЦ АН СССР, т. 36 (139)). В списке поденок дан один вид рода *Cinygmula* — *C. malaisei* Ulm.; ниже описываемый новый вид был указан как *Cinygmula* sp.

Cinygmula unicolorata Tshernova, sp. n.

С а м е ц и м а г о (спирт). Сложные глаза на темени почти соприкасаются друг с другом. Бедро передней ноги (3.0) короче голени (4.8), лапка длинная (7.3), 1-й членик лапки (1.8) едва короче 2-го (1.9), 3-й (1.6) немного длиннее 4-го (1.3), 5-й самый короткий (0.8). Бедро задней ноги одинаковой длины с голенью (4.0), но значительно толще голени; длина лапки (1.5), 1-й членик (0.35) едва длиннее 2-го (0.3), 3-й (0.25) длиннее 4-го (0.15), 5-й самый длинный (0.45). Коготки на всех ногах разные, один более короткий в виде треугольной пластинки, другой длинный, заостренный. Крылья без особых отметин, прозрачные, без пятен; на переднем крыле вершинная часть

костального поля с ветвящимися поперечными жилками. Эта часть поля вместе с субкостальным участком, находящимся ниже, затуманены. Поперечные жилки крыльев тонкие, часть их плохо заметна. Стилигер посредине с прямым вырезом. Внутренние края половых лопастей вогнутые, закругленные вершины немного оттянутые; у вершины, на верхней стороне находится внутренний склерит, оканчивающийся зубчиком. Титилаторы расходятся в стороны. Боковые выросты внешней стороны половой лопасти небольшие и имеют форму острого зубчика (рис. 1).

Окраска тела грязно-коричневая. Передние ноги темнее средних и задних. Наиболее темный отдел тела мезонотум, лишь на боках груди отдель-

Рис. 1—4. Половые придатки самцов *Cinygmula*: 1 — *C. unicolorata* sp. n., голотип, препарат № 900, Чукотка, р. Омолон, 29 VIII 1973, И. В. Леванидов; 2 — *C. grandifolia* Tshernova, препарат № 290, СССР, Южное Приморье, «Кедровая падь», 12 V 1973, И. М. Леванидова; 3 — *C. vernalis* Imanishi (по Иманиси); 4 — *C. vernalis*, «(бассейн Енисей)» (по Байковой).

ные коричневые склериты перемежаются с более светлыми песочного цвета участками. Крылья с четкими продольными светло-коричневатыми жилками. I, II и VII—X тергиты брюшка коричневатые, средние сегменты прозрачные, с коричневатыми задними краями. Гениталии и хвостовые нити коричневатые, последние без резкой кольчатости.

Длина тела ♂ im. 8.5, переднего крыла 9.5, хвостовых нитей 13.0—15.0 мм.

М а т е р и а л. 1 ♂ (голотип, препарат гениталий № 900), 2 ♂ и 1 ♀ (препарат постгенитальной пластинки № 900а) Чукотка, р. Омолон, приток р. Колымы, 29 VIII 1973; 1 ♂, Чукотский п-ов, верховье, р. Амгуема, 2 км от истока, 17 VIII 1973 (И. В. Леванидов). Типы в Зоологическом музее МГУ.